

COGNITIVENESS IN THE USE OF EUPHEMISMS

Associate Professor Nargis Hoshimova,

Head of the Department of English Language Teaching

Methodology, Fergana State University

Madaminova Sofiyanur,

2nd year master's student, Linguistics (English) department,

Fergana State University

Abstract

Euphemisms have been the object of many scientific studies in terms of linguistic unity and structure. There are many who study their historical origin. This article studies and analyzes the Anthropocentric paradigm of euphemisms, taking into account the human factor. Cognitive linguistics, which is one of the many branches of contemporary linguistics, analyzes language based on its structure, not on the basis of the thinking and consciousness of the person performing the work. Therefore, euphemisms, like all other language units, are a product of our mind.

Key words

Cognitive linguistics, cognition, euphemisms, anthropocentrism, paradigm

EVFEMIZMLARDAN FOYDALANISHDA KOGNITIVLIK

Farg'ona davlat universiteti Ingliz tili o'qitish

metodikasi kafedrası mudiri dotsent

Hoshimova Nargis

Farg'ona davlat universiteti Lingvishtika (ingliz tili) yo'nalishi

II kurs magistranti

Madaminova Sofiyanur

Annotatsiya

Evfemizmlar til birligi va struktur jihatdan juda ham ko'plab ilmiy izlanishlar obykti bo'lganlar. Ularning tarixiy kelib chiqishini ham o'rganuvchilari talaygina . Ushbu maqola esa evfemizmlarnign Antroposentrik paradigma yana inson omilini hisobga olgan holda o'rganib tahlil qiladi. Zamonavit tilshunoslikning gigamon sohalaridan bo'lmish kognitiv lingvistika tilni uning tuzilishiga qarab ema suni ijro etayotgan shaxsning tafakkuri va ongiga asoslanib taxlil etadi. Shunday ekan qolgan barcha til birliklar kabi evfemizmlar ham ongimiz mahsulidir.

Kalit so'zlar: Kognitiv lingvistik, kognitivlik, evfemizmlar ,antroposentrizm, paradigma

Kognitiv lingvistikani tilshunoslikning yangi yo'nalishi sifatida rivojlanmoqda, uning umumiy xususiyatlarini ko'rsatdi , tushunchalari va uning tarixi va rivojlanishi bilan tanishdi. Kognitiv tilshunoslik tadqiqotlari til va aql o'rtasidagi munosabat va barcha bilimlar deb o'ylangan Kognitiv xususiyatga ega, shuning uchun til ham kognitiv qobiliyat sifatida qaraladi. Aytish kerakki, so'zlar paydo bo'lishidan oldin ongda hosil bo'ladi so'ng talaffuz qilingan Kognitiv lingvistika bizning tushunchamizda til va aql o'rtasidagi munosabatda muhim rol o'ynaydi. U bizga yangi usullarni il va ong o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni va aqlni qanday boshqarishini gapirish va dunyoni kontseptsiyalash usulimiz taqdim etadi.Ushbu nazariy qismda kognitiv tilshunoslikning o'ziga xos xususiyatlari borligini ko'rdik til tahliliga yondashuv. Ushbu yondashuv uchta farazni o'z ichiga oladi ma'lum darajada bu yondashuv hammaga ma'lum bo'lgan yondashuvga Noam Xomskiy tomonidan 1950-yillarning oxirida taklif qilingan generativ grammatika gipotezasi zid ekanligini ko'rsatadi Umumiy bilish va fikrlash kognitiv lingvistikaning faqat kichik bir qismidir Barcha bilimlar kognitiv ya'ni tafakkurning mahsuli sifatida qaralganligi sababli, til ham o'ziga xos ma'noda kognitiv tajribadir. Evfemizim tabiatidagi kognitiv jarayon sifatida qaraladi

Kognitiv mexanizmlarning harakati asl va hosilaviy tuzilmalarni birlashtiruvchi ma'lum bir konseptual aloqaning mavjudligi bilan ta'minlanadi. Evfemizmlar materialiga kelsak, tushunchalararo aloqalarning beshta asosiy turi aniqlandi: o'xshashlik, qarama-qarshilik, qo'shnilik, bosqichma-bosqich va ierarxik bog'lanishlarga asoslangan bog'lanishlar.

Konseptual aloqaning tabiati ma'no shakllanishining ma'lum kognitiv va lingvistik mexanizmlarining harakatini belgilaydi. Xususan, belgilangan hodisalarning o'xshashligi kontseptual metafora mexanizmining ishlashini belgilaydi (o'lim – o'tiv qolmoq). Lingvistik darajada ideografik va stilistik sinonimlarning (o'lmoq - tugash) evfemizm sifatida qo'llanilishiga asos bo'lib xizmat qiladi. Lingvistik darajadagi kontrastli aloqa asl nominatsiyalarning antonimlariga murojaat qilish orqali amalga oshiriladi (ahmoq - juda aqlli emas). Qo'shnichilikka asoslangan aloqa kontseptual metonimiya (uysiz - ko'cha odami) va istiqbollash (bu yomon - bu ko'p narsani orzu qiladi) kabi kognitiv mexanizmlardan foydalanishni belgilaydi. Ierarxik bog'lanishlar kontseptual tarkibni umumlashtirish (pimple - nomukammallik) va spetsifikatsiya (olov - huquqlarni belgilash) uchun asosdir. Sekin-asta bog'lanish kamdan-kam hollarda evfemistik almashtirish uchun yagona asos bo'lib xizmat qiladi, lekin u boshqa turdagi bog'lanishning mavjudligi bilan birga bo'lishi mumkin (masalan, qarama-qarshilik: xunuk - hayratlanarlidan kamroq yoki o'xshashlik bog'lanishi: shoshilinch - shoshilinch), lingvistik material tahlili shuni ko'rsatadiki, evfemistik almashtirishning shakllanishi bir vaqtning o'zida bir nechta tushunchalararo aloqalarning mavjudligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Xususan, metaftonimiya (kokain - qor) ikki turdagi konseptual bog'lanishga asoslangan mexanizmga misol bo'la oladi.

Evfemizm nominatsiyaning o'ziga xos xususiyati emas, vaqt o'tishi bilan u o'zining meliorativ funksiyasini yo'qotishi mumkin. Buning sababi, evfemizmlarning tematik guruhleri prototip kategoriya bo'lib, ularning prototipi

tabu ma'nosi, evfemizmlar esa uning chetida joylashgan. Vaqt o'tishi bilan evfemistik iboralar denotatsiya bilan bog'lana boshlaydi va shu bilan toifaning prototipiga yaqinlashadi va natijada o'zining evfemik ta'sirini yo'qotadi. Bu barchasi esa kognitivlik hususiyatlaridandir. Yani ongning tildagi birliklarini boshqara olish qobiliyati.

Zamonaviy tilshunoslik sohalari haqida so'z borar ekan, uni kognitiv tilshunosliksiz tasavvur etish qiyin. Kognitiv so'zi ingliz tilidan 'cognitive' so'zidan olingan bo'lib 'tafakkurga oid' degan ma'noni anglatadi. Shundan ko'rinib turibdiki, bu sohada ong va til birlashadi. Ong va til bir qaraganda ajiralmas tushunchalardek tuyilsa-da biz tilni tafakkuriy jihatlarida biroz chekinib uning struktur jihatlarini, qiyislanishi hamda kelib chiqish tarixiga ko'proq e'tibor berib kelganmiz. Endi esa har qanday tilni ijro etuvchi insonning ongi, tafakkuriy qobiliyatlariga qarab tahlil va analizlar qilinishga muhtoj. Chunki har bir inson hech kimga o'xshamas individual hususiyalarga ega ongga egadir.

Evfemizmlarning tahlilida kognitivlik hususiyatini inobatga olish muhim. Sababiki, evfemiya bu struktur vosita emas, u aynan har bir insonning kognitiv hususiyatlariga ko'ra turli holat va vaziyatlarda turli insonlarga qarata yaratiladi va ijro etiladi. Misol uchun ayrim oilalarda ayollar o'zlarini jufti halollarini chaqirishda birinchi farzandining ismidan foydalangan va ayni shu topda boshqa bir ayol o'z turmush o'rtog'ini ismi orqali murojat qilishi mumkin bu ularning o'rtadagi o'rnatilgan tartib qoidalariga nisbatan ongli ravishda javoblari husoblanadi. Yana bir misol tariqasida bir inson o'limga nisbatan munosabatini yoki o'lim haqida berayotgan ma'lumotini uning ongini qanchalik boshqara olish sharoitlariga ko'ra ham ifoda etishi mumkin. Masalan, shoshilayotganda yoki chuqur shok holatida kamdan kam hollarda o'limning evfemik ekvivalentini tobib aytadi. Faqatgina qandaydur darajada bosimni his qilsa (yosh, mansab, kabi faktorlar)

Inson tabiati narsa, narsa yoki hodisalarni bevosita nomlashdan qochishga

moyildir. Muloqot paytida ma'ruzachilar o'zlari ishlatadigan iboralarning potentsial haqoratli ta'sirini kamaytirishga harakat qilishadi. Ular biron bir narsani eslatishdan qochishadi suhbatning uyg'unligini buzishi mumkin bo'lgan ifoda. Mumkin bo'lgan asl bildiruvchini almashtirish uchun haqoratli yoki yoqimsiz deb qabul qilinganda, odamlar evfemizmlardan foydalanadilar, ya'ni ularni yumshatish uchun ishlatiladigan so'zlar. ifodaning potentsial salbiy ta'siri. Uilyam Lutz "til bu mas'uliyatdan qochish, yoqimsizni yoqimli, yoqimsizni jozibali qilish uchun yaratilgan. (Lutz,1987)Ko'rinib turibdiki, dastlab so'zlar o'zlari nazarda tutgan narsa va narsalarni aynan bir xil nomlagan. Biroq, Jamiyat taraqqiyoti davomida odamlar yovuz ruhlarni tilga olishdan qo'rqishgan, chunki ular "so'z" deb ishonishgan ulkan kuchga ega edi" va shuning uchun omadsizlikni jalb qilishi mumkin. Shu munosabat bilan Brno ta'kidlaydi, "foydalanishga urinish evfemizmlar bizning tildan foydalanish qobiliyatimiz kabi qadimiydir. (Brno, 2012)

Sotsial tadqiqotlar natijasida odamlardan oxirgi marta qachon o'z nutqlarida evfemizmlarni qo'llaganliklari so'ralganda, qiziq fakt ular vaqti-vaqti bilan ajablanib qolishadi. Ko'p sonli ma'ruzachilar evfemizmlardan foydalanishni tan olishlariga qaramay ularning nutqi, ular buni ongsiz ravishda qilishlarini aytishadi. Bu to'g'ri bo'lishi mumkin, chunki zarurat aniq bo'ldi. Bu almashtirishlar bir kishidan boshqasiga farq qiladi. Endi biz ijtimoiy va psixologik jihatdan ko'rib chiqamiz omillarga yaqinroqdir. Bizga ma'lumki, til va jamiyat o'rtasida yaqin munosabatlar mavjud va uni o'zgartiradi jamiyatda sodir bo'layotgan voqealar, shubhasiz, tilda o'z aksini topadi. Bugungi kunda evfemizmlarni o'rganish orqali ajoyib natijalarga erishish mumkin jamiyat va uning qadriyatlari haqidagi ma'lumotlar miqdori. Siyosat va ommaviy axborot vositalari ta'sir ko'rsatadigan asosiy sohalardir evfemizmlarni kuchliroq idrok etish mumkin. Evfemizmlar siyosatchilar tomonidan "siyosiy to'g'rilikka erishish yoki uning o'rniga" niyatida keng qo'llaniladi.yoqimsiz faktlarni talaffuz qilish".

(Galperin, 1977). Zamonaviy siyosiy madaniyatda noqulay haqiqatlar haqidagi jamoatchilik fikrini o'zgartirish oson.

Idrok narsa yoki hodisalar haqidagi bilim va tajriba, shu jumladan bir qator aqliy faoliyat, masalan his, xotira, fikr, hukm, xulosa va tasavvur undan tashqari Ta'lim, madaniyatdagi individual farqlar, iste'dod, e'tiqod, qadriyatlar va odamlarning boshqa bir xil narsa yoki hodisani bilishida ma'lum farqlarga ajratishlaridir. Kognitiv tilshunoslikdagi kognitiv obro' tushunchasi bir qator texnik atamalarni o'z ichiga oladi, masalan, e'tiborlilik yoki ko'zga ko'ringanlik, birinchi o'ringa qo'yish, ajratib ko'rsatish va profillash. E'tiborlilik yoki mashhurlik tanlovga ishora qiladi va til orqali uzatiladigan ma'lumotni tartibga soladi (Ungerer & Schmid, 2001, 38-bet). Oldinda va fon - bu ikki muhim element bo'lib, ular figurani erga moslashtirishni tashkil qiladi; birinchisi diqqat markaziga ishora qiladi e'tibor, ikkinchisi esa oldingi fonni ta'kidlash uchun sozlashni ta'minlaydi. Ajratish odamlarning biror narsaning faqat bir tomoniga e'tibor qarating va u bilan tanishayotganda uning boshqa tomonlariga e'tibor bermaslikka moyilligini bildiradi. Profillash, kognitiv grammatik mexanizm - bu ko'zga ko'rinadigan yoki diqqatga sazovor. U mohiyatan figurali idrok modeli bilan bir xil Gestalt psixologiyasida (Vang va Liu, 2020). Kognitiv profillash semantik strukturani tahlil qilish uchun ishlatilishi mumkin. Lingvistik iboraning semantik qutbi semantik tuzilishga va semantik tavsifga tengdir. qutb profil va asosga bog'liq. Profil bu semantik tuzilmasi bilan belgilangan shaxsning semantik tuzilishini, profilini tan olish jarayonida struktura odatda birinchi o'rinda turadi va shuning uchun u diqqat markazida bo'ladi. Asosiy, "kognitiv tuzilma unga qarshi semantik tuzilmaning belgisi profillanadi» (Langacker, 2004, 486-bet) asosidir. semantik shakllanish va tushunish va u ko'pincha fonda yashiringan.

An'anaviy tilshunoslik doirasida evfemizatsiya o'ziga xos sinonimiya sifatida qaralgan. Agar evfemizatsiya lingvistik mexanizm sifatida tushunilsa Bu yondashuv asosli, evfemizm, qoida tariqasida, sinonimiya munosabatidagi asl

nominatsiya bilan birga keladi. Shu bilan birga, bu hodisani kognitivlik hususiyatiga ko'ra talqin qiladigan bo'lsak masalaga biroz kengroq va boshqacharoq yondashishga undaydi. Bunda evfemizatsiya til birliklari (sinonimiya, giper-giponimiya, antonimiya va boshqalar) o'rtasidagi tizim ichidagi munosabatlarga qaraganda kengroq hodisa bo'lib tuyuladi. Unga ma'noni ikkilamchi talqin qilishning kontseptual sxemalari va modellari ega bo'lgan mexanizm sifatida qaraladi. Mohiyati evfemiya asl ma'no va mohiyatni avvalgi bilimlar asosida zararsizlantirib salbiy xususiyatlarini neytrallashtiradi. Kontseptual kelib chiqish usullaridan biri qanday qilib evfemizm bo'lishi mumkin maxsus mexanizm sifatida qaraladi fikrlash uning boshqa mexanizmlari bilan birga: kontseptual metafora, kontseptual metonimiya, kontseptual integratsiya, kontseptual xulosa. Bunda lingvistik mexanizm sifatida ikkilamchi nominatsiya, so'z yasovchi nominatsiya, sinonim yoki antonimik o'rin almashish kabilar qo'llanilishi mumkin.

Inson tabiati narsa, narsa yoki hodisalarni bevosita nomlashdan qochishga moyildir. Muloqot paytida ma'ruzachilar o'zlari ishlatadigan iboralarning potentsial haqoratli ta'sirini kamaytirishga harakat qilishadi. Ular biron bir narsani eslatishdan qochishadisuhatning uyg'unligini buzishi mumkin bo'lgan ifoda. Mumkin bo'lgan asl bildiruvchini almashtirish uchun haqoratli yoki yoqimsiz deb qabul qilinganda, odamlar evfemizmlardan foydalanadilar, ya'ni ularni yumshatish uchun ishlatiladigan so'zlar.ifodaning potentsial salbiy ta'siri. Uilyam Lutz "til bumas'uliyatdan qochish, yoqimsizni yoqimli, jozibasizni jozibali qilish uchun yaratilgan. (Lutz,1987) Ko'rinib turibdiki, dastlab so'zlar o'zlari nazarda tutgan narsa va narsalarni aynan bir xil nomlagan. Biroq, Jamiyat taraqqiyoti davomida odamlar yovuz ruhlarni tilga olishdan qo'rqishgan, chunki ular "so'z" deb ishonishganulkan kuchga ega edi" va shuning uchun omadsizlikni jalb qilishi mumkin. Shu munosabat bilan Brno ta'kidlaydi, "foydalanishga urinish

evfemizmlar bizning tildan foydalanish qobiliyatimiz kabi qadimiydir.¹ (Brno, 2012) Shunday qilib, birinchi evfemizmlar diniy hodisalarni tasvirlaganligi uchun ko'proq diniy xarakterga ega deb aytilgan va odamlar hayotining ijtimoiy jihatlari bilan bog'liq edi. Hatto zamonaviy jamiyatda ham ba'zi madaniyatlarda odamlar bor so'zlar salbiy narsalarni o'ziga jalb qilish qobiliyatiga ega bo'lgan xurofiy e'tiqodlar. Masalan, "saron" eshitilishi mumkin ba'zi odamlarga ma'naviy xavf tug'diradi, shuning uchun ular buni eslatishdan qochishadi. Haqiqatdan ham jamiyatning ko'p qatlami tomonidan rak kasalligi bilan kasallangan bemorlarni 'yomon kasal' deb evfemizmlashtirishni ko'p guvohi bo'lganmiz. Bularning barchasini hisobga olgan holda, ko'pgina tilshunoslar tabu hodisasini evfemizmlar bilan bog'laydilar. Tabu paydo bo'ldi muayyan faoliyat bilan shug'ullanishni taqiqlash va shunga ko'ra taqiqlangan mavzularni muhokama qilish natijasida. Odamlar voqea hodisani ifodalashda qiyinchiliklar yuzaga kela boshladi, chunki ular hozirgi holatdan kelib chiqib nima yaxshi va nima yomonligini hal qilishlari va shunga ko'ra bayonet berishlari kerak edi. Demak, tabuning o'zi insonning fikrlash qobiliyatining yakuniy mahsulotidir. Shunga ko'ra, ba'zi tilshunoslar tabularning manbasini zamonaviy evfemizmlar bilan "genetik aloqalar" mavjudligini inkor etdilar. tShu munosabat bilan bunday evfemizmlarni tilshunoslar irim-sirim deb atashgan. Birinchi evfemizmlar ijtimoiy xususiyatga ega, chunki ular odamlar tomonidan yaratilgan ularning ijtimoiy hayoti bilan bog'liq mavzular, xususan, o'lim, din va boshqalar kabi sohalar haqida gapiring. Bugungi kunda globallashgan jamiyatda taqiqlangan mavzu; gapirib bo'lmaydigan mavzular tobora kamayib bormoqda. Ko'rinib turibdiki, evfemizmlarning ma'nosi xira ko'rinadi, chunki "ular rasmda to'liq rasm hosil qilmaydi.aql" (Mihas, 2005) Bu to'g'ri, chunki biz jamiyat tomonidan o'ylab topilgan me'yorlarga muvofiq harakat qilamiz.tabu mavzular. Odamlarning ba'zi

¹ Brno. (2012). Euphemisms.

hodisalar haqidagi e'tiqodlarini e'tiborsiz qoldirish jiddiy tushunmovchiliklarga olib kelishi mumkin karnaylar orasida.

Xulosa

Kognitivlik bu evfemizmlarnign asosiy unsori va bir biriga chambarchas bog'liqdir.Evfemzlar bor ekan ular ongning va bilish organlarining mahsuli . Bu soha yangi bo'lishiga qaramay o'zining ahamiyatini va joyini egalladi. Hech bir hodisa o'zidan o'zi paydo bo'lmaydi va sodir bo'lmaydi unda evfemizmlarni ishlatish va to'g'ri qo'llash uchun ham kognitistikaga ahamiyat berilishi lozim deb topdik

Foydalanilgan adabiyotlar ro'uxati

Ковшова, М. Л. Семантика и прагматика эвфемизмов: Краткий тематический словарь современных русских эвфемизмов / М. Л. Ковшова. — М.: Гнозис, 2007. — 320 с.

Сахно, О. С. Фразовая номинация как средство речевой эвфемизации (на материале языка русской художественной литературы XIX-XXI вв.): Автореферат дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01 / О. С. Сахно; Пятигорский гос. лингв. ун-т. — Таганрог, 2006. — 19 с.

Крысин, Л. П. Русское слово, свое и чужое: Исследования по современному русскому языку и социолингвистике / Л. П. Крысин. — М.: Языки славянской культуры, 2004. — 888 с.

Крысин Л. П. Эвфемизмы в современной русской речи // Русистика. — Берлин, 1994. — № 1 – 2. — С. 28–49

Заботкина В. И. Новая лексика современного английского языка / В. И. Заботкина. — М.: Высш.

шк., 1989. – 56 с.

Москвин В. П. Эвфемизмы: системные связи, функции и способы образования / В. П. Москвин // Вопросы языкознания. – 2001. – № 3. – С. 58–70.

Allan K. Forbidden words : Taboo and the Censoring of Language / К. Allan, Burriddg К. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006. – 300 с.